

TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA

2024
2-son

ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal

ISSN 2181-8274

Ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal.
1996-yilda tashkil etilgan.

Tahrir hay'ati raisi:

M.Boltabayev

Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari
markazi direktori

Tahrir hay'ati raisi o'rinbosari:

M.Esanov

Bosh muharrir:

A.Sabriyev

Tahrir hay'ati a'zolari:

L.Abduxalilova

L.Zaripov

C.Xudoyberdiyeva

R.Jo'raqulov

M.Aripov

B.Zaripov

U.Djumaniyazov

T.Axmedov

Jamoatchilik kengashi a'zolari:

Q.X.Abduraxmanov

Sh.T.Qudratxo'ja

G.Sh.Rixsiyeva

Sh.S.Sirojiddinov

R.I.Xolmurodov

A.I.Toshpulatov

N.M.Jabborov

M.A.Raxmatullayev

T.Z.Teshabayev

Dizayner:

S.L.Musamedov

TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA

Lochin Zaripov

Texnologiya o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashning tarixiy asoslari va hozirgi holati ...7

Shaxnoza Saydaxmetova, Moxidil Dadaxodjayeva, Kamola Ergasheva

“Vodorod” mavzusini muammoli texnologiya asosida o'qitish metodikasi10

Sharapat Baymurotov

Texnika yo'nalishi talabalariga fizika fanini o'qitishni samarali tashkil etishda multimedia texnologiyalarining ahamiyati14

Gulshirin Sadullayeva

Developing Listening Comprehension and Educational Approaches in Language Learning17

Botir Safarov

Xalqaro baholash dasturlari haqida tushuncha21

Shaxzada Shanazarova, Akssulu Djolodasbaeva

Интерактивный электронный учебник в учебном процессе вуза24

Elbek Turakulov, Shekhruz Mamatkulov, Nigora Irbutaeva, Parvina Irbutaeva

Recurrence of dermatitis and pregnancy.....27

Dildora Tursunova

Jizzax viloyatida xotin-qizlarning hunarmandchilik faoliyati30

Sanjar Bo'ltakov

Sivilizatsion pedagogik tizimlarni shakllantirish masalalari32

Sarvinoz Salimova, Bahmal Komilova, Iqbol Murodova

Развитие навыков «4К» при помощи современных педагогических технологий .36

Jamshiddbek Alimov

Кредит-модуль тизими генезиси ва эволюцияси39

Matluba Usmonova

O'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarini tarbiyalash metodikasining kreativ pedagogik yondashuvi42

Muxammadxusanbek Qodirov

Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida vosita va usullarining qo'llanishi46

Fotima Xolmatova

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari49

Jamshiddbek Toxirov

Развитие критического мышления через интерактивные уроки в биологии: методики и результаты.....52

Fotima Choriyeva

Lingvo-metodik tajribalarni xorijiy til o'qituvchilarida shakllantirish56

Cho'rqul Boltayev

Iqtisodiyot yo'nalishi talabalariga ingliz tilini mutaxassislik fanlari bilan integral o'qitish59

Zulfiya Muradova

Yangi pedagogik yondashuvlarda tadqiqot ishlarning metodologik ta'minotini yaratishni o'ziga xosliklari61

G'ulom Shermatov

The development of sports in the Republic of Uzbekistan64

Антонина Кошелева, Нигора Курбанова

Новые направления и достижения в исследованиях виктимизации среди студентов.....68

Shamiljon Rustamov

O'qitishning uslubiy tizimining muvofiqlashtiruvchi modelini shakllantirishning maqsadlari70

Gulbaxor Ismoilova, Sabina Sayfullayeva

Pedagogik fanlar tizimida ekologik ta'lim-tarbiyaning uzviyligi73

Rustamjon Choriqulov

Кредит-модуль тизими sharoitida talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishning ilmiy-didaktik asoslari77

Laziza Yusupova

Xalq dostonlarida qahramonlarning jismoniy barkamolligining ifodalanishi80

Azamat Badalov

Мақтаб информатика дарслигидаги дастурлаш асосларини ўқитиш методикаси 83

Qumri Allaberdiyeva, O'raloy Safarova

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda badiiy asarlar bilan tanishishga qiziqishini

Шовкат Норқулов, Далер Зийдуллаев

OTMlarнинг жисмоний тарбия дарсларида шарқ якка кураш санъати элементлари ва саломатлик- тизимларини қўллаш самарадорлиги..... 314

Zaynura Kadirova

Markaziy Osiyo xalqlari yozuvi tarixiga bir nazar 318

Najotbek Isanov

Harbiy qism ofitserlarida pedagogik kuzatishni shakllantirish samaradorligini oshirishning asosiy usullari..... 322

Farangiz Xuramova

Mobil texnologiyalar yordamida tadqiqotchilik ko'nikmalarining rivojlantirish metodikasi 326

Mohira Hudayberdiyeva

Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini o'rganishga nazariy yondashuvlar 330

Baxtiyor Azimov

Sifatli ta'lim va ma'rifatga e'tibor 333

Shoira Usmanova, Xilola Xaydarova

Ijtimoiy faollik va raqobatbardosh mutaxassisning intellektual psixologik xususiyatlari 336

Feruz Tadjiyeva

Muhandislik grafikasida fanida aksonometriyaning amaliy maqbul bo'lgan dimetrik proeksiyalari ishlash metodi..... 339

Shukur Po'latov

Umumiy o'rta ta'limni muassasini innovatsion boshqarishda klasterli yondashuv strategiyasi..... 342

Gulshod Xasanova

Креативная компетенция будущих учителей начальной школы 346

Gulnora Kaxarova

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda xalq qo'shiqlarining roli 349

Farxod Bozorov

Tasviriy san'at fanlarini o'qitishda zamonaviy metodlar..... 352

Mehriniso Yuldoshova

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiat bilan tanishish orqali madaniy xulq-atvorni rivojlantirish 355

Nargiza Ravshanova

Pedagogika universitetida biologiya talabalari uchun ekologik pedagogika ta'lim tizimi 359

Turdali Sultanov

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'yin texnologiyalari asosida ta'limga adaptatsiya qilishning pedagogik metodlari 362

Ra'no Pardayeva

Pedagogik mahoratni oshirishda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati..... 365

Nasiba Ruzimbaeva

The significance of social linguistics in understanding language, society and culture 368

Sanjar Mardov

Grafik ta'lim jarayonida animatsion elektron ta'lim resurslari vositasida ko'rgazmalilikni ta'minlash metodikasi..... 370

Navbahor Abramova

Talabalarning yozuv kompetensiyasini takomillashtirishning lingvodidaktik asoslari..... 374

Oydin Mo'minova

O'zbek tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish va takomillashtirish 378

Muxtarali Sultanov

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv-intellektual uquvlarni samarali rivojlantirish yo'nalishlari 382

Nazokat Abidova

Autizm spektrli o'quvchilarning ota-onalari va maxsus maktab hamkorligining ijobiy samarasi..... 385

Nafisa Mamaraximova

Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida lug'at ustida ishlashning ahamiyati..... 388

Сайфиддин Оканов

Функциональные возможности имен прилагательных русского

языка в художественных текстах 391

Maloxat Muxitdinova

Maktabgacha ta'limda musiqiy-ritmik harakatlar ahamiyati.... 395

Klara Axmetova

Мониторинг системы повышения квалификации и профессионального роста педагогов..... 398

Muxammad Sulmonov

Исломий кадрятларга маънавий эҳтиёжнинг ўсиб бориши ва унинг масъулият билан алоқадорлиги 401

Sarvigul Murodova

O'zbekistonda maktab yoshidagi autizm spektri buzilishlari bo'lgan bolalarga pedagogik yordamni tashkil etilishi..... 405

Selbu Davletova

Мақтаб ўқувчиларини таянч компетенцияларини ривожлантириш ва уни такомиллаштиришнинг назарий асослари 408

Kamronbek Saparboyev

Millatlararo munosabatlar sohasida davlat siyosatining konstitutsiyaviy asoslari..... 411

Muxlisa Omonova

Индивидуал таълим тамойиллари асосида талабаларнинг танқидий фикрлашини ривожлантириш технологиялари... 414

Dilnoza Zokirova

Oliy ta'limda bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda innovatsion va integratsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish 418

Zayniddin Boltayev

Sharq etnopedagogikasida jismoniy yetuk shaxs obrazi..... 421

Ozoda Tolipova

Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asarining inson qadri va sifatini oshirishdagi o'rni 425

Gulchehra Roziqova

Oliy ta'lim muassasasi pedagoglarining gender tengligini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 427

Аслиддин Камолов

Машғулот жараёнида ўрта масофага югурувчилани жисмоний тайёргарлигини такомиллаштириш..... 430

Dildora Turdaliyeva

Umumta'lim maktablarida tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy metodlari 433

Ibrat Atakov

5-6 sinflarda "Tarbiya" fanini o'qitishda pedagogik dasturiy vositalar ishlab chiqish usullari..... 436

Umiddjon Yalgashev

Fizika fanini o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanib talabalarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 440

Gulnoza Xasanova

Ta'lim jarayonida o'qituvchilarning pedagogik qobiliyatlarini integrativ yo'nalishda takomillashtirishning ahamiyati..... 443

Ulug'bek Yusupov

Oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at turi haykaltaroshlik fanini o'qitish orqali talabalarni ijodiy jarayonga o'rgatish..... 446

Малика Хакимова

Техник олий таълим муассасаларида "Муҳандислик графикаси" фанини инновацион ёндашув асосида ўқитишнинг мазмуни ва ташкилий-педагогик шарт-шароитлари..... 450

Rustam Jabbarov

Oliy ta'lim muassasalarida amaliy bezak san'ati fanini o'qitish va uni raqamlashtirishning zarurati 452

Madinaxon Arslanova

Bo'lajak oligofrenopedagoglarni innovatsion kasbiy-pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish 456

Fozilbek Jo'rayev

Jamoat xavfsizligi va deviant xulq-atvorli o'smirlar: muammolar va yechimlar..... 459

Nilufar Karimova

Kichik maktab yoshida o'yin texnologiyalaridan foydalanib refleksiv ko'nikmalarni shakllantirishning ahamiyati..... 462

IJTIMOY FAOLLIK VA RAQOBATBARDOSH MUTAXASSISNING INTELLEKTUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Shoira Usmanova,

O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti,
psixologiya fanlari nomzodi

Xilola Xaydarova,

O'zbekiston Milliy universiteti katta o'qituvchisi,
psixologiya fanlari nomzodi

Annotatsiya

Ushbu maqola ijtimoiy faollik va raqobatbardosh mutaxassisning intellektual psixologik xususiyatlari o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganadi. Bugungi dinamik professional landshaftda muvaffaqiyat nafaqat texnik tajribaga, balki ijtimoiy o'zaro munosabatlardagi mohirlik va kognitiv xususiyatlarga ham bog'liq. Biz tanqidiy fikrlash, moslashuvchanlik, chidamlilik va hissiy intellekt kabi intellektual psixologik xususiyatlar bilan bir qatorda tarmoq mahorati, hamkorlikdagi fikrlash va samarali muloqotni o'z ichiga olgan ijtimoiy faoliyat spektrini o'rganamiz. Bundan tashqari, biz ushbu fazilatlar qanday qilib kesishishi va bir-birini to'ldirishi, raqobatbardosh mutaxassisning qiyinchiliklarni yengish, innovatsiyalarni rivojlantirish va natijalarga erishish qobiliyatini shakllantirishini muhokama qilamiz.

Kalit so'zlar: intellekt, aqliy qobiliyat, ijtimoiy va hissiy intellekt, empatiya qobiliyati, psixodiagnostika, intellekt dinamikasi.

Аннотация

В данной статье исследуется сложная взаимосвязь между социальной активностью и интеллектуально-психологическими характеристиками конкурентоспособного специалиста. В современной динамичной профессиональной среде успех зависит не только от технических знаний, но также от навыков социального взаимодействия и когнитивных качеств. Мы углубляемся в спектр социальной деятельности, охватывающий сетевое мастерство, мышление сотрудничества и эффективное общение, а также интеллектуально-психологические характеристики, такие как критическое мышление, адаптируемость, устойчивость и эмоциональный интеллект. Кроме того, мы обсуждаем, как эти качества пересекаются и дополняют друг друга, формируя способность конкурентоспособного специалиста решать проблемы, способствовать инновациям и добиваться результатов.

Ключевые слова: интеллект, умственная способность, социальный и эмоциональный интеллект, способность к эмпатии, психодиagnostika, динамика интеллекта.

Annotation

This article explores the intricate relationship between social activity and intellectual psychological characteristics of the competitive specialist. In today's dynamic professional landscape, success hinges not only on technical expertise but also on adeptness in social interactions and cognitive traits. We delve into the spectrum of social activity, encompassing networking proficiency, collaborative mindset, and effective communication, alongside the intellectual psychological characteristics such as critical thinking, adaptability, resilience, and emotional intelligence. Furthermore, we discuss how these qualities intersect and complement each other, shaping the competitive specialist's ability to navigate challenges, foster innovation, and drive results.

Keywords: intellect, sensible skills, social and emotional intellect, ability for empathy, psycho diagnosis, intellects dynamics

2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida "Jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtayi nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish" vazifalari belgilangan. Bunday vazifalarni hal etish uchun o'qituvchilar kasbiy tayyorgarligi tizimiga va uni boshqarishga tub o'zgartirish olib kirish ijtimoiy-pedagogik va psixologik izlanishlarning eng muhim vazifalaridan hisoblanadi [1, 16].

Ijtimoiy faollik va raqobatbardosh mutaxassislarning intellektual psixologik xususiyatlari o'rtasidagi munosa-

bat turli sohalarda, jumladan, psixologiya, biznes va tashkiliy xulq-atvorda qiziqish mavzusi bo'ldi. Tadqiqotchilar ushbu omillarning individual va tashkilot natijalariga qanday bog'liqligini va ta'sir qilishini o'rganishdi.

Tadqiqotlar professional muvaffaqiyat uchun tarmoq tajribasi muhimligini ta'kidladi. Misol uchun, Granovetter (1973) tomonidan zaif aloqalarning mustahkamligi bo'yicha tadqiqotida yangi ma'lumotlar va imkoniyatlarga kirishda turli tarmoqlarning roli ta'kidlangan [7, 1365]. Xuddi shunday, Burt tizimli teshiklar konsepsiyasini taqdim etib, uzilgan ijtimoiy doiralarni bog'laydigan shaxslar innovatsiyalar va taraqqiyot uchun yaxshiroq joylashishini taklif qildi.

Tashkiliy xulq-atvor sohasidagi tadqiqotlar hamkorlik

va jamoaviy ishning ahamiyatiga oydinlik kiritdi. Hackman jamoaning samarali ishlashi uchun asosiy omillarni aniqladi, jumladan aniq maqsadlar, tegishli vazifalarning o'zaro bog'liqligi va qo'llab-quvvatlovchi tashkiliy kontekst. Bundan tashqari, Edmondson tomonidan olib borilgan tadqiqotlar a'zolarga gapirish, fikr almashish va muvaffaqiyatsizliklardan saboq olish imkonini beradigan jamoalarda psixologik xavfsizlik muhimligini ta'kidladi.

Muloqot qobiliyatlari va etakchilik samaradorligi tashkilotning xatti-harakati va boshqaruvi kontekstida keng o'rganilgan. Goleman tomonidan olib borilgan tadqiqotlar hissiy intellekt tushunchasini kiritdi va uning etakchilik muvaffaqiyatidagi rolini ta'kidladi. Xuddi shunday, Tannen va Kovi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar samarali shaxslararo munosabatlar va tashkiliy natijalar uchun empatik tinglash, ishonchli muloqot va ishonchni mustahkamlash muhimligini ta'kidladi.

Tanqidiy fikrlash, moslashuvchanlik, chidamlilik va hissiy intellekt adabiyotda e'tiborni tortgan asosiy intellektual psixologik xususiyatlardir. Sternberg kabi tadqiqotchilar tanqidiy fikrlashning ko'p qirrali xususiyatini o'rganib, uning muammoni hal qilish va qaror qabul qilishdagi rolini ta'kidladilar[3,65].

Mavjud adabiyotlarda ijtimoiy faollik va intellektual psixologik xususiyatlar alohida-alohida tadqiq etilgan bo'lsa-da, ularning o'zaro bog'liqligini e'tirof etish kuchayib bormoqda. Misol uchun, Barsade va Gibson[6,50] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar jamoalardagi hissiy yuqumli kasalliklar guruh dinamikasi va ishlash natijalariga qanday ta'sir qilishini ko'rsatdi. Bundan tashqari, Grant tomonidan olib borilgan tadqiqotlar axloqiy qarorlar qabul qilish, muloqot samaradorligi va etakchilik yaxlitligi o'rtasidagi uyg'unlikni ta'kidlab, "qadriyatlarga ovoz berish" tushunchasini o'rganib chiqdi.

O'zbekistonda psixologlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasiga ko'ra, o'qituvchining kasbiy tayyorgarligiga doir muammolarning juda ko'p aspektlari o'rganilgan bo'lsa-da, lekin o'qituvchining milliy-madaniy muhitga xos keng imkoniyatlarini aniqlovchi, uning shaxsiy va kasbiy barkamolligini ta'minlovchi muhim mexanizm pedagog kasbiy tayyorgarligining o'ziga xos psixologik xususiyatlari muammosi o'zining to'liq yechimini kutmoqda. O'qituvchi kasbining psixologik xususiyatlarini o'rganishga zarurat borligini quyidagilar taqozo etadi:

- jahon andozalariga mos raqobatbardosh kadrlar tayyorlash maqsadida kasbiy tayyorgarlik jarayoni mazmuni va tizimiga muntazam o'zgartirishlar kiritib borish joizligi;

- haligacha o'qituvchilarning shaxsi va faoliyatida oldingi an'anaviy ta'lim-tarbiya tizimiga xos ba'zi qarashlarning kuzatilayotganligi;

- o'qituvchining shaxsiga kasbiy bilimdonligi mezonini bo'yicha qo'yiladigan talablarning muntazam o'zgarayotganligi;

- o'qituvchining yosh davrlariga xos ta'lim-tarbiya jarayonining tarkibini, bosqichlarini hamda ularning uzviylikini belgilaydigan psixologik mexanizmlardan to'liq xabardor emasligi;

- axborot hajmining uzluksiz o'sib borishi sharoitida o'quv-tarbiya jarayoni ishtirokchilari munosabatlariga muntazam o'zgartirishlar kiritib borish ehtiyojining mavjudligi;

- o'quvchining yo'nalganligi yoxud dunyoqarashi bilan o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy yo'nalganligi o'rtasidagi ma'lum tafovutlarning ortib borayotganligi;

- o'qituvchining kasbiy bilimdonligi va amaliy faoliyatida muomala odobi, shuningdek, o'quvchining muallim timsoliga nisbatan munosabatida keskinliklar kuzatilmogda. Bu esa o'qituvchilar kasbiy tayyorgarligining psixologik xususiyatlari bo'yicha tadqiqot ishlari olib borish taqozo etadi.

O'qitish va tarbiyalash jarayonining bog'liqligi, uyg'un rivojlangan shaxsni shakllantirishga, ularda yuksak madaniy va ma'naviy saviyasi qaror toptirishga, pedagogning yuksak shaxsiy sifatlariga, uning vatanparvarlik, obro' va burchni his etishga, keng gumanitar va gumanistik tayyorligiga, shuningdek o'quvchilar o'rtasida tarbiyaviy ishlarini tashkil etishning amaliy ko'nikmalariga asoslanadi.

Pedagogning o'quv-tarbiyaviy jarayondagi gumanitar omilni belgilaydigan shaxsiy sifatlariga quyidagilar kiradi: talabchanlik, haqqoniylik, halollik, mehribonlik, xushmomalalik. Ushbu sifatlar pedagogning ta'lim oluvchilar uchun ahamiyatini belgilashi kerak. Shaxsiy sifatlar o'qitish va tarbiyalash mahoratiga ta'sir ko'rsatadi. Chunki kim kimni o'qitishi hamda o'rgatishiyu, nimani qanday o'qitishi va o'rgatishi aynan ana shu xususiyatlarga bog'liq.[4,36.]

Ta'lim oluvchilarning bilimlarini xolisona nazorat qilish va baholash mahorati psixologik-pedagogik jihatdan o'qitish va tarbiyalash mahorati bilan uzviy bog'liqdir. Pedagog ta'lim oluvchilarning bilimlari va mahoratlarini xolisona baholash prinsiplari, metodlari va mexanizmlarini bilishi, standartlashtirilgan testlarni ishlab chiqish, ta'lim oluvchilarning o'zlashtirishini nazorat qilishning turli shakllarini samarali qo'llash mahoratiga ega bo'lishi kerak. Bunda atributlarni o'z o'rnida qo'llanishi aynan o'qituvchi maxoratiga bog'liqdir[2,62].

Olg'a siljishni o'quvchi emas, o'qituvchi baholaydi; o'qituvchi o'quvchini yomon yo'ldan qaytarish uchun unga to'g'ridan to'g'ri emas, balki nimalargadir ishora qilib gapirishi lozim; ma'lum fanni o'rgatadigan o'qituvchi o'quvchilar oldida boshqa fanlar haqida nojo'ya gap aytmasligi kerak; o'qituvchi nimani o'rgatsa, o'zi ham shunga amal qilishi shart. U birinchi galda o'qituvchining samarasini ifodalaydigan jonli timsoldir.

O'qituvchi ta'lim va tarbiya jarayonida quyidagi prinsiplarga amal qilishi lozim: o'zini-o'zi tashkil etish prinsipi — o'quv-biluv faoliyatini samarali tashkil etishning muntazam shakllanib va takomillashib borish qonuniyatlariga

amal qiladi; evolyutsiya prinsipi — o'quv-psixologik jarayonining shakl va usullarini doimiy o'zgartirib borishni nazarda tutadi; avtonomlik prinsipi-ustoz va tarbiyalanuvchini ta'lim jarayonida tashabbuskor hamda faol dinamik harakatlarni bajarishga yo'naltiradi; mas'uliyatlilik prinsipi — bu bilim olish, malaka va ko'nikmalarni egallashda o'zi bajaradigan amallar, xatti-harakatlarni izchil tarzda nazorat qilib borishni taqozo etadi; rolli ishtirok prinsipi — bu, ustoz va ta'lim oluvchidan spetsifik funksiyalar bajarishni talab etadi: ustoz o'quvchining o'quv-biluv faoliyatini tashkil etuvchi, boshqaruvchi; talaba esa ijro etuvchi rolini bajaradi; psixologik sifat va samaradorlikni ta'minlash prinsipi — bunda, o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatining barcha komponentlari muvofiqlashtirilgan yagona mexanizmdek bo'lishi nazarda tutiladi, ya'ni jamoaning barcha a'zolari umumiy maqsadga erishish yo'lida bir-birlariga yordam berib, qiyinchiliklarni birgalikda bartaraf etishga intilishlari va ma'naviy-ruhiy hamkorligini ko'rsatadi.

A.V.Xutorskiy ta'limda o'qituvchining yetti kompetensiyasini tavsiflaydi. Qadriyat va o'zini anglash — o'qituvchining dunyoqarashi, tasavvuri va qadriyati bilan bog'liq ravishda namoyon bo'ladi. U atrof-muhitdagi voqea va hodisalarni mohiyatini ko'ra oladi va tushunadi bunga o'zini yo'naltiradi, pedagog sifatida o'z fikrini asoslay oladi. Muammo yechimini topa oladi. Bu kompetensiya — o'qituvchining o'quv va boshqa faoliyatlaridagi o'z-o'zini anglash mexanizmini ta'minlaydi [5, 435].

Umummadaniy — milliy va umuminsoniy qadriyatlariga ega bo'lish; mamlakatning ijtimoiy hayotida ishtirok etish; oilasiga, urf-odatlariga hurmat; ijtimoiy ko'nikma-

larga ega bo'lish. Ilm fanning inson hayotiga va dunyo rivojiga ta'sirini anglay olishi va o'quvchi yoshlarga tushuntira olishi.

O'quv va bilish jarayoni — o'qituvchining mustaqil bilish faoliyati. Mantiqiy fikrlashi. O'quv-biluv faoliyatini baholashi, bilim va ko'nikmasini tahlil qila olishi. Ma'lumotga ega bo'lish- pedagogik faoliyati, o'z faniga doir ma'lumotlarni egallash ko'nikmasi. Ijtimoiy- foydali mehnat — oilaviy munosabatlar va mas'uliyat, jamiyat rivojidagi ishtiroki, ijtimoiy foydali mehnat qilishi. Iqtisodiy va huquqiy ko'nikmalarga ega bo'lish. O'z ustida ishlashi — jismoniy, ma'naviy, intellektual jihatdan o'z-o'zini rivojlantirib borishi, hissiyatini boshqarish.

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchiga xos muloqotchanlik, tashkilotchilik, faoliyatdagi ijobiy motivlar, ziyolilik va qo'llab-quvvatlash komponentlarini shakllantirish hozirgi davr talabidir. O'qituvchidagi zaruriy ijtimoiy ko'nikmalar quyidagilardan iborat bo'lishi lozim: O'z-o'zini namoyon qilish; boshqa odamlar bilan ijtimoiy muloqotda bo'lish; o'z ustida tinimsiz ishlash; tashkilotchilik, ijodiy yondashuv; boshqaruv ko'nikmasiga ega bo'lish; vaziyatni baholash va muammolarni yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

Kasbiy tayyorgarlik bosqichi o'sib borgani sari ular da zamonaviy pedagog uchun muhim kasbiy va shaxsiy fazilatlarini uyg'un holatda shakllanib boradi. Pedagogik psixologiya fanidan dastur, darslik va o'quv qo'llanmalari tayyorlashda, o'qituvchilarni malakasini oshirishda ularga xos psixologik xususiyatlarini rivojlantirish qoidalari va xulosalariga asoslanishi shart.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik — har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. — T.: O'zbekiston, 2017. — 104 b.
2. Исследования человеческой психики: почему мы ведем себя именно так: [перевод] / Ганс Айзенк и Майкл Айзенк. — Москва: Эксмо-Пресс, 2002. — 479 с.
3. G'oziyev E.G'. Umumiy psixologiya. — T.: O'qituvchi, 2010. — 220 b.
4. E.G'oziyev, Sh.Usmanova. Intellekt psixologiyasi. — T.: Fan, 2017. — 252 b.
5. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. Под ред. А.М. Матюшкина. — М., 1965. — С. 433-456.
6. Barsade, S.G., & Gibson, D.E. Why does affect matter in organizations? *Academy of Management Perspectives*, 21(1), 2007. — p. 36-59.
7. Granovetter, M. S. The strength of weak ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1973. — p. 1360-1380.

